

УДК 53:37.016

TƏLƏBƏLƏRİN YARADICI FƏALİYYƏTİNDƏ FİZİKA ÜZRƏ İNFORMASIYA TEKNOLOGİYALARI

MƏMMƏDOV İSRİL MUSA OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: *Hazırda müasir təhsilin qarşısında duran məqsəd və vəzifələr dəyişməkdədir – vurğu “biliklərin mənimsənilməsi”ndən “kompetensiyaların formalaşdırılması”na keçirilir. Təhsil bilik yönümlü, şəxsiyyətsiz pedaqogikaya qarşı olan şəxsiyyətyönümlü (humanist) yanaşmaya istiqamətləndirilir; məktəblər müasir kompüterlər, elektron resurslar və İnternetə çıxışla təmin olunur. Bu isə ölkə məktəblərinin təlim-tərbiyə prosesinə yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradır. Universitetdə fizika müəllimlərinin metodik hazırlığı sistemə rəqəmsal təhsil resurslarının (RƏR) tətbiqi məsələsi aktual olaraq qalır.*

Açar sözlər: *yaradıcı fəaliyyət, orta məktəb, tədqiqat fəaliyyəti, təhsil proqramları, kompüter texnologiyaları.*

Təhsilin və ümumilikdə cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri fəaliyyətin bütün sahələrində müvafiq proqram təminatı ilə birlikdə kompüter texnologiyalarından geniş istifadə olunmasıdır. Bundan başqa, müasir cəmiyyət intellektual, yaradıcı və kommunikativ bacarıqların kompleksinə malik fəal, təşəbbüskar və səriştəli insanlara ehtiyac duyur. Buna görə də təhsilin təkmilləşdirilməsi vəzifələrindən birinin mahiyyəti gələcək mütəxəssisləri müasir kompüter texnologiyalarından istifadə bilik və bacarıqları ilə təmin etməkdən ibarət olması tam əsaslandırılmışdır.

Bura həmçinin informasiya məkanında asan istiqamətlənmək, mətnlə işləmək, onun əsas məqamlarını ayırd etmək, informasiyanı təhlil etmək, ümumiləşdirmə və nəticələr çıxarmaq bacarıqları; digər sahələrdən bilikləri cəlb etməklə ideyalar irəli sürmək, problemin həlli üçün müxtəlif variantlar tapmaq və bu zaman qəbul edilən qərarların nəticələrini düzgün proqnozlaşdırmaq qabiliyyətləri daxildir. Eyni zamanda müzakirə aparmaq, həmsöhbəti dinləmək və anlamaq, öz mövqeyini əsaslandırmaq, fikirlərini qısa və məzmunlu şəkildə ifadə etmək, yüksək nitq mədəniyyətinə malik olmaq kimi bacarıqların formalaşdırılması da vacibdir. Bununla yanaşı, təhsil alanlara yalnız utilitar biliklər vermək deyil, onları gələcək peşə fəaliyyətində mühüm olan vəzifələrin səmərəli həlli üçün bu bilikləri düzgün tətbiq etməyi öyrətmək də zəruridir.

Beləliklə, təhsilin qarşısında intellektual, yaradıcı və kommunikativ bacarıqlara malik mütəxəssis yetişdirmək vəzifəsi durur. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi üçün yeni təlim formaları və metodlarından istifadə olunmalıdır ki, bunlar arasında getdikcə daha çox tətbiq edilən texnologiyalardan biri layihə metodikasıdır. Onun əsas məqsədlərindən biri idrak bacarıqlarının inkişafı, bilikləri müstəqil şəkildə qurmaq və informasiya məkanında istiqamətlənmək bacarığının formalaşdırılması, həmçinin tənqidi düşüncənin inkişafıdır.

Layihə metodikası müəyyən edilmiş problemin ətraflı işlənməsi yolu ilə (texnologiya vasitəsilə) həllini nəzərdə tutur və nəticədə müəyyən şəkildə tərtib edilmiş real, praktik nəticə ilə tamamlanmalıdır. Bundan əlavə, kollektiv fəaliyyətin nəticəsi kimi bu metodika birgə işin refleksiyasını, informasiya təminatının tamlığının və dərinliyinin təhlilini, son məhsulun – layihənin hazırlanmasında hər bir iştirakçının yaradıcı töhfəsinin qiymətləndirilməsini də nəzərdə tutur.

Layihə metodikasının əsasında elmi tədqiqat elementlərini, məntiqi təhlili və mürəkkəb qarşılıqlı münasibətləri özündə birləşdirən yaradıcı komponent dayanır. Təhsildə layihə metodikasından istifadə nitq və kommunikativ mədəniyyətin inkişafına da kömək edir, çünki layihənin hazırlanması daimi yaradıcı və işgüzar ünsiyyət, mövcud problemlərin fəal müzakirəsi ilə müşayiət olunur.

Təhsil alanlar mətn və cədvəl redaktorları ilə işləmək bacarıqlarına yiyələnir, təqdimat və veb-sayt hazırlamağı öyrənir, həmçinin hazırlanmış layihənin ictimai müdafiəsinin əsas prinsiplərini

mənimsəyirlər. Bu işə onlara görülən işə görə qiymət almaqla yanaşı, konstruktiv irad və tövsiyələr əldə etməyə imkan verir ki, bu da gələcək fəaliyyətlərində daha səmərəli yaradıcı işə şərait yaradır.

Beləliklə, layihə metodikasının əsasında müstəqil tədqiqat fəaliyyətinin prinsipləri dayanır və bu prinsiplər təşkilati baxımdan layihələndirmə prinsiplərinə əsaslanır. Tədqiqat layihəsi isə şagird-tədqiqatçı ilə müəllim-koordinator arasında qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasının hərəkətverici forması kimi çıxış edir və bu prosesdə elmi ictimaiyyətin mədəni dəyərləri ötürülür. Nəticədə təhsil məhsuldar xarakter alır, çünki yekunda tamamlanmış və tərtib olunmuş real tədqiqat işi əldə edilir. Eyni zamanda tədqiqat layihəsi iştirakçılar arasında qarşılıqlı fəaliyyətin yalnız forması və vasitəsi deyil, həm də bu fəaliyyətin motivinə çevrilir.

Beləliklə, təhsildə informasiya texnologiyaları vasitələrinə əsaslanan layihə metodikasının tətbiqi şagirdlərin yalnız ayrı-ayrı təhsil proqramlarına deyil, ümumilikdə təhsilə olan marağını əhəmiyyətli dərəcədə artırır və təlimin səmərəliliyinin yüksəlməsi dinamikasını görməyə imkan verir. Bu metodika layihə fəaliyyətində iştirak edən hər bir şəxsin intellektual, yaradıcı və kommunikativ bacarıqlarının inkişafına kömək edir, çünki informasiya ilə düzgün işləmə (təhlil, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarma), müxtəlif fənn sahələrindən biliklərin sintezi, problemin həlli üçün müxtəlif variantların axtarılması və nəticələrin proqnozlaşdırılması, seçilmiş mövzunun əsaslandırılması və dialoq aparma bacarıqlarını formalaşdırır.

ƏDƏBİYYAT

1. Мамедов И.М. Совершенствование обучения студентов педагогического ВУЗА при внедрении ИКТ в учеб.проц./МНПЖ/ELS/№1,3 1января 2025, Алматы, Казахстан.ст.155-156.
2. Мамедов.И.М.Совершенствование преподавания и повышения качество обучения студентов/Межд.Прак.Жур/ELS/№1,3 1января2026, Астана, Казахстан.стр.82-88.
3. Мамедов.И.М. Роль информационных технологий в профессиональном образовании/ELS 15february2026.Almaty.Kazakhstan/pp.113-115.